

ПРИМЕНЕНИЕ БИТУМНО ЭМУЛЬСИОННЫХ КОМПОЗИТОВ В ДОРОЖНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ.

Абдикадиров Полат Уразимбетович

старший преподаватель.

Адилбаев Исмаил Бекбаулиевич

старший преподаватель.

Республика Узбекистан, Республика Каракалпакстан.

Каракалпакский государственный университет город Нукус.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13161815>

Резюме: В статье представлены. Устройство для обработки поверхности дороги, применение тонкослойных покрытий, приготовление стабильных битумных эмульсий.

Ключевые слова: защитные дорожные покрытия, битумные эмульсий содержащие в минеральном порошке извести Са О.

Для обеспечения безопасности движения автотранспортных средств, на автомобильных дорогах высоких категорий необходимо иметь высокие защитные слоев дорожных покрытия . Верхние слои дорожного покрытия обеспечивают ровность нужную шероховатость , защищают дорожную покрытие проникания воды в дорожную одежду.

Останавливает разрушение и продлевает срок службы старых покрытия , на которых появились признаки износа в виде трещин , шелушения , выкрошивания и другие . При устройстве на щебеночных и гравийных покрытиях обеспечивает обеспылевание и значительно более комфортные условия движения автомобилей.

Поверхностная обработка-эта способ создания шероховатой поверхности покрытия и устройства слоев износа и защитных слоев путем розлива на основание тонкого слоя органического вяжущего, распределения высокосортного щебня и уплотнения. В состав основных работ входит розлив битума, распределение и уплотнение щебня. Процесс окончательного формирования поверхностной обработки продолжается около 10сут

Поверхностная обработка выполняет следующие функции:

- Восстанавливает и повышает сцепные качества дорожного покрытия;
- Формирует слой износа и защитный слой от проникания воды в дорожную одежду;

- Останавливает разрушение и продлевает срок службы старых покрытий, на которых появились признаки износа в виде трещин, шелушения, выкрашивания и другие;

Изготовление качественных битумных эмульсий трудно без применения поверхностно-активных веществ, обладающих нужными эмульгирующими свойствами. Для эмульгирования битумных эмульсий применяется много химических веществ, но по экономическим и технологическим понятиям только некоторые из них получили широкое применение. Действие эмульгатора заключается в создании хорошей структурной оболочки дробленных капель битума, не лопающих при их встрече. Битумы являющиеся неполярными веществами, не растворяются в полярной жидкости-воде. Поэтому они могут смешиваться с водой только с образованием коллоидной дисперсной системы – эмульсий. Образование и устойчивость эмульсии достигается путем введения в нее специальных эмульгаторов. Поверхностно-активных веществ или тонко дисперсных твердых порошков по виду ПАВ, используемых в качестве эмульгатора, битумные дорожные эмульсии подразделяют на анионные (ЭБА) и катионные (ЭБК).

Что такое эмульгатор простыми словами?

Эмульгаторами называются химические соединения или смеси, которые позволяют образовывать стабильную во времени эмульсию. Роль эмульгатора заключается в создании стабильных мицелл, которые образуются на границе раздела фаз вода-масло.

Эмульгирование — это процесс смешивания как минимум двух трудно смешиваемых жидкостей. Наиболее сложная задача эмульгирования – раздробления дисперсной фазы на мелкие капли.

Молекулы ПАВ состоят из полярной и неполярной части, которые направляются на границу раздела битум-вода. Молекулы неполярной частью они обращены к битуму, а полярная часть к воде. В таком положении поверхностно-активных веществ снижает поверхностное натяжение на границе их раздела. Битума (фазы) и воды (среды). Вследствие разделения полярной группы поверхностно-активного вещества частицы фазы приобретают электрический заряд (при катионном эмульгаторе – положительный, при анионном – отрицательный). Однозначные заряженные частицы фазы отталкиваются, что не дает им слипанию и обеспечивает большую устойчивость эмульсии.

Минеральные эмульгаторы прилипают к частицам битума и образуют на

границе раздела их с водой защитные оболочки , препятствующие соединению .

Для приготовления дорожных эмульсий применяют минеральные тонко измельченные вещества , а также вода растворимые органические эмульгаторы .

Эмульсии с катион активными эмульгаторами называют кислыми с анионактивными эмульгаторами щелочными . Содержание минеральных эмульгаторов в эмульсии обычно не превышает 5-20% и зависит от дисперсности , а содержание водорастворимых эмульгаторов в эмульсии 3 % . В качестве анионактивных эмульгаторов используется смоляных органических кислот , щелочные соли нафтеновых , хлопковой гудрон , второй жировой гудрон .

К катион активным эмульгаторам относятся тонко измельченные порошки извести , цемента , известняка карбоната угли и т.д. В зависимости от содержание и свойств эмульгаторов , количество битума можно получить эмульсии двух типов : прямые когда капли битума диспергированы в воде , и обратные когда вода диспергировано в битуме . В дорожной отрасли основном используется прямые эмульсий . При взаимодействии эмульсий с минеральным материалом за счет адсорбции эмульгатора , поглощение и испарение воды разрушается баланс системы и происходит ее распад . Распад дорожных битумных эмульсионных композитов зависит от вида эмульгатора от температуры окружающей среды . Скорость и характеристики распада битумно эмульсионных композитов можно контролировать путем введения нужных добавок . Устойчивость эмульсии с анионактивными эмульгаторами имеют $pH=7...11$, катион активные $3..7$. С увеличением pH устойчивость катион активных эмульсий уменьшается , а анионактивных эмульсий увеличивается . Определение pH назначается путем введение в эмульсию материалов соли и кислоты или щелочи . Обработывая минеральных материалов цементом и известью улучшает адгезию вяжущего к каменным материалам .

Приготовление битумо эмульсионных композитов применяется вязкие битумы марки от БНД 200/300 до БНД 40/60 в зависимости от климатических условий места строительства , типа дорожной одежды . Эмульгатор добавляют в битум или воду . Готовые составные компоненты эмульсионного композита хранятся в специальных емкостях , из которых подаются в эмульсионному установку . В эмульсионном установке при

помощи вращающихся лопастей происходит раздробление (диспергирование) битума в водной среде . Эмульгатор адсорбируется на поверхности частиц битума и дает устойчивость полученной эмульсии. При производстве эмульсии водные растворы эмульгатора (при введении эмульгатора в битум) нагреваются до температуры $70 \dots 90 \text{ }^{\circ}\text{C}$. При приготовлении на минеральных эмульгаторов применяются лопастные мешалки . Сперва в установку вводят воду при температуре около 90°C , потом добавляют необходимо количество тонко измельченных эмульгаторов . Все эти материалы хорошо перемешивают до получения однородного сметанообразного массы с температуры около $70\text{-}80^{\circ}\text{C}$, после этого в раствор поэтапно вводят горячий битум . Вся смесь хорошо перемешивается в мешалке до получения однородной смеси , легко разбавляемой водой .

Регулирование структурных свойств битумных эмульсий главную роль принадлежит минеральному порошку. Объединяясь с битумом наполнитель образует двойную систему « Минеральный порошок битум » . Многие время предполагали , что назначение минерального порошка в битумной эмульсии сводится лишь к заполнению пустот , то есть обеспечении нужной плотности . Изучая литературу назначение минерального порошка в асфальтобетоне многие исследователи давали большое значение роли минерального порошка в асфальтобетоне . Тонко дробленный материал не просто наполнитель пустоты –он действует как дополнение битумного связующего . Введение минерального порошка является повышения качество эмульсий при тонком дробления всего минерального материала. В результате умножение число точек соприкосновения между частицами повышается прочность асфальтобетонного дорожного покрытия.

Битумные эмульсии представляют собой диспергированный (дробленный) в воде жидкий битум с добавлением эмульгатора в виде поверхностно-активных веществ. Основными параметрами работоспособности веществ. Основными параметрами работоспособности слоев износа являются стабильность структуры, обусловленная сцеплением битума с минеральном наполнителем, прочность при изгибе, устойчивость структуры к изменению влажного и температурного (периодического замораживание и оттаивание) режимов, усталостные разрушения и другие. Известно, что разрушения дорожных одежд при проникновении воды в структуру материала происходит из-за изменение порового

пространства, то есть его увеличения в результате чего происходит нарушение связей между вяжущими (битумом) и минеральными материалами за счет напряжений, возникающих при проникновении воды в поры. Вода под действием порового давления оказывает взрывное действие на поры, разрушая материал. Использование слоев износа на основе битумных эмульсий должно уменьшить проникновение влаги в дорожные одежды.

Решение вопроса регулирования структурно-механических свойств битумной эмульсий зависит от битума и минерального материала. Важную роль в процессах структурообразования битумной эмульсий принадлежит минеральному порошку входящих в состав композита [4,21,37,38]

Объединяясь с "битумом, минеральный порошок" отмечается [36-37,57-58], что при определённом соотношении битум-минеральный порошок достигается наивысшая прочность структурированной дисперсной системы, образуя этими материалами. Вследствие этого повышается сопротивление битума ударным нагрузкам, увеличивается плотность получаемой массы, а также возрастает прочность при напряжениях сдвига и сжатия, снижается хрупкость. Минеральные порошки дают возможность регулировать деформацию и уменьшать оседание полотна дорог. При наполнении битума, минеральным порошком повышается вязкость смеси и увеличивается теплостойкость. Традиционным порошком с большим количеством положительных адсорбционных центров и высокой структурирующей способностью является известняковый минеральный порошок [4]. Исследовательскими работами было установлено, что наилучшим являются минеральные порошки, получаемые в результате тонкого измельчения известняков и доломиты. К этому выводу приходят почти все. Исследователи, работавшие в этой области [17,49-50,68]. Чтобы найти возможность применения подобных порошков битума-минеральных смесях без ухудшения их свойств, необходимо разобраться в механизме взаимодействия между минеральным порошком и органическим вяжущим (битумом).

Анализ литературных источников по вопросу применения извести в дорожном строительстве для приготовления битумных эмульсий позволил установить, что эффективными и доступными минеральными порошками считается известь (пушонка, кипелька) и цемент [30,85]. По данным [4,30] при введении в битум активатора извести-пушонки

достигается не только лучшее смачивание и прилипания битума, но и более быстрое его смешение с влажным минеральным материалом. В процессе исследований, авторы [142] доказали, что, добавляя в битум гашенную известь можно улучшить сцепление минерального порошка с вяжущим. Также, присоединении молекулы воды к молекулам извести способна образовывать кристаллизационную структуру. На основании этого можно предположить, что при водонасыщении асфальтобетонных покрытий, содержащих известь в составе минерального порошка, в теле композита будут происходить физико-химические процессы.

Связанные с гидратацией извести, приводящие к возникновению устойчивой структуры. И как дальше, повлечет за собой улучшение качества, долговечности и эксплуатационных свойств асфальтобетона в покрытии автомобильных дорог.

Использованная литература:

- 1 Волков М. И., Борш И.М. Исследования минеральных порошков для асфальтовых бетонов Труды ХАДИ-1956 вып 18. с 12-17.
2. Traxler R.N. Asphalt. Its Composition Properties and Uses-New-York Reinhold 1961-37р.
- 3 Peterson J.C, Ensley E, K, Barbour F.A. Molecular interaction of asphalt in the asphalt-aggregate interracial-region/Trans. Res 1974-№515. -P. 67-68.
- 4 Золотарёв В.А. Особенности смачивания битумом поверхности каменных материалов // Изв вузов. Строительство и архитектура. -Л991. -№8. -С. 68-70.
- 5 Лисихина А.Ц. Применение поверхностно-активных и других добавок при строительстве асфальтобетонных и им подобных покрытий. -М: Автотранспорт, 1957-56с.
- 6 Худякова Т.С. Влияние минерального материала на адгезионную прочность битума-минеральных смесей // Химия и технология топлив и масел. -1990. -№12. -с.28-29.
7. Рыбьева Т.Г. Исследование влияния минералогического состава порошков на структурно-механические свойства битумо-минеральных материалов: Автореф. дис.... канд. техн. наук.-М., 1960. - 18 с.
8. Ребиндер П.А. Поверхностно-активные вещества.- М.: Знание, 1961.- 46 с.
9. Амброс Р.А. Об исследовании влияния химических добавок на сцепление битума с каменными материалами // Тр. Таллинского политехнического инст.: - Эстонгосиздат. - 1956. - Серия А. - №69.-С. 74-77.

